

IT & C

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023

Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu

Sfetcu, Nicolae (2023), Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress, *IT & C*, 2:2, 39-44, DOI: [10.58679/IT36755](https://doi.org/10.58679/IT36755), <https://www.internetmobile.ro/taxonomii-folosite-in-dezvoltarea-wordpress/>

Publicat online: 17.04.2023

© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu
nicolae@sfetcu.com

Taxonomies used in WordPress development

Abstract

A website taxonomy is the structure used for a website that organizes content in a logical manner so that users can easily navigate the website and understand its purpose. Visually, this can look like different sections and pages in a website, or categories in a blog. In WordPress, a taxonomy is a grouping mechanism for some posts (or links, or custom post types).

Keywords: WordPress, web development, taxonomies, SEO

Rezumat

O taxonomie a unui site web este structura utilizată pentru un site web care organizează conținutul într-o manieră logică, astfel încât utilizatorii să poată naviga cu ușurință pe site și să înțeleagă scopul acestuia. Din punct de vedere vizual, aceasta poate arăta ca diferite secțiuni și pagini dintr-un site web sau categorii dintr-un blog. În WordPress, o taxonomie este un mecanism de grupare pentru unele postări (sau linkuri, sau tipuri de postări personalizate).

Cuvinte cheie: WordPress, dezvoltare web, taxonomii, SEO

IT & C, Volumul 2, Numărul 3, Iunie 2023, pp. 39-44

ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: [10.58679/IT36755](https://doi.org/10.58679/IT36755)

URL: <https://www.internetmobile.ro/taxonomii-folosite-in-dezvoltarea-wordpress/>

© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) sub licența Creative Commons CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

TAXONOMII FOLOSITE ÎN DEZVOLTAREA WORDPRESS

Taxonomia este unul dintre acele cuvinte de care majoritatea oamenilor nu au auzit sau nu le-au folosit. Practic, o taxonomie este un mod de a grupa lucrurile împreună.

De exemplu, am putea avea o grămadă de tipuri diferite de animale. Pot să le grupezi în funcție de diferite caracteristici și apoi atribui acestora nume de grupuri. Acest lucru este ceva cu care majoritatea oamenilor se confruntă în clasele de biologie, și este cunoscut sub numele de taxonomie linnaeană.

O taxonomie a unui site web este structura utilizată pentru un site web care organizează conținutul într-o manieră logică, astfel încât utilizatorii să poată naviga cu ușurință pe site și să înțeleagă scopul acestuia. Din punct de vedere vizual, aceasta poate arăta ca diferite secțiuni și pagini dintr-un site web sau categorii dintr-un blog.

Taxonomia unui site web este, de asemenea, legată de structura URL-urilor, care este modul în care adresele URL sunt organizate pentru a reflecta conținutul din anumite pagini ale site-ului. Fiecare domeniu al site-ului web rămâne același pentru fiecare adresă URL, dar subdirectoarele și adresele URL se modifică pe măsură ce conținutul paginii devine mai specific.

O taxonomie bine planificată poate transforma modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul, mai ales atunci când conținutul este organizat logic. Site-urile web care nu au o structură specifică tind să fie greu de înțeles de către oameni. O taxonomie atent elaborată este, de asemenea, importantă pentru optimizarea motoarelor de căutare (SEO), deoarece o organizație taxonomică este mai ușor de recunoscut de către roboții motoarelor de căutare în timp ce analizează și indexează site-ul.

În WordPress, o "taxonomie" este un mecanism de grupare pentru unele postări (sau linkuri, sau tipuri de postări personalizate).

Numele pentru diferite grupuri într-o taxonomie sunt numite *termeni*. Folosind gruparea animalelor ca un exemplu, am putea numi un grup "păsări", și un alt grup "pești". "Pești" și "păsări" sunt termeni în taxonomia noastră. În WordPress, o categorie sau o etichetă este un termen.

Taxonomii implicite

WordPress are patru taxonomii interne pe care le folosiți probabil, deja.

Categoria

Taxonomia "*categorie*" vă permite să grupați împreună postările prin sortarea lor în diferite categorii. Aceste categorii pot fi apoi văzute pe site folosind tipurile de URL *"/categorie/nume"*. Categoriile tind să fie predefinite și variază larg.

Eticheta

Taxonomia "*post_tag*" este similară cu categoriile, dar este o formă mai liberă. Etichetele pot fi create direct, prin simpla lor tastare. Ele pot fi văzute pe site în tipurile de URL *"/eticheta/nume"*. Postările tind să aibă numeroase etichete, iar acestea sunt în general afișate lângă mesaje sau sub formă de nori de etichete.

Categorie legătură

Taxonomia "*link_category*" vă permite să clasificați legăturile. Acestea tind să fie folosite numai pe plan intern, din motive organizatorice, și nu sunt de obicei expuse pe site-ul în sine. Ele sunt la îndemână pentru a defini grupuri de legături care urmează să fie afișate în barele laterale și altele asemenea.

Formate de postare

Taxonomia "*post_format*" a fost introdus în WordPress 3.1 și este o piesă de informații meta care poate fi utilizată de către o temă pentru a personaliza prezentarea unei postări. Formatele de postări noi nu pot fi create sau adăugate la cele implicite existente.

Taxonomii personalizate

Începând cu WordPress 2.3, se pot crea propriile taxonomii personalizate, dar aceasta a fost o caracteristică rar folosită de WordPress până la versiunea 2.9. Într-adevăr, ele sunt o alternativă extrem de puternică la categorii pentru diferite articole din toate punctele de vedere.

Exemplu

Modulul *Matt's Community Tags* folosește taxonomii pentru a defini "oameni" ca o taxonomie pentru atașamente. El le folosește pentru a permite oamenilor să marcheze numele persoanelor în imagini, și astfel site-ul său poate afișa imagini de oameni sub URL-ul *"/persoană/nume"*.

Înregistrarea unei taxonomii

Pentru a înregistra o taxonomie, utilizați funcția *register_taxonomy()*.

Iată un exemplu de înregistrare a unei taxonomii "people":

```
function people_init() {
    // crează o nouă taxonomie
    register_taxonomy(
        'people',
        'post',
        array(
            'label' => __( 'People' ),
            'rewrite' => array( 'slug' => 'person' ),
            'capabilities' => array(
                'assign_terms' => 'edit_guides',
                'edit_terms' => 'publish_guides'
            )
        )
    );
}
add_action( 'init', 'people_init' );
```

Aici, taxonomia "people" este definită. Este definită să lucreze pentru postări, și este definită o rescriere a slug-ului pentru URL în `"/person /"` în loc de `"/people/"`. Linia capabilități este opțională. Fără ea, WordPress va face implicite capabilitățile pentru aceeași utilizatori ca și postările. Așa cum s-a arătat mai sus, acest lucru va permite oricărui utilizator cu capacitatea de `"edit_guides"` personalizată să atribuie taxonomia unei postări și oricărui utilizator cu capacitatea de `"publish_guides"` personalizată pentru a crea noi elemente de taxonomie.

Capabilitățile de taxonomie includ `assign_terms`, `edit_terms`, `manage_terms` (afișează taxonomia în navigarea admin) și `delete_terms`.

Folosirea acelei taxonomii

După ce ați adăugat o taxonomie, veți vedea că WordPress creează o nouă casetă meta pe postări. Această nouă casetă meta arată aproape exact ca și caseta de etichete și vă va permite să adăugați etichete la aceste postări.

Dacă nu ați atașat taxonomie la postări, atunci nu puteți afișa interfața creată. Taxonomiile sunt generice, la urma urmei, putea crea câte una pentru fiecare tip de obiect. Pentru a adăuga termeni la un obiect folosind taxonomia dvs., va trebui să utilizați funcția *wp_set_object_terms()*.

Iată un exemplu de adăugare a termenului "Bob" la postarea cu numărul de identificare 123 din taxonomia "person":

```
wp_set_object_terms( 123, 'Bob', 'person' );
```

După cum puteți vedea, este simplu de creat. Al doilea parametru poate fi, de asemenea, o serie de termeni pentru a adăuga o dată, dacă aveți nevoie de acest lucru.

Nori

Funcția `wp_tag_cloud()` poate accepta, de asemenea, un parametru "taxonomie", în cazul în care doriți să se afișeze un nor de termeni pentru o taxonomie personalizată.

Listarea termenilor

Dacă doriți să aveți o listă particularizată în temă, atunci aveți posibilitatea să treceți numele taxonomie în funcția `the_terms()` în Buclă, astfel:

```
the_terms( $post->ID, 'people', 'People: ', ' ', ' ', ' ' );
```

care afișează lista de persoane atașate fiecare post.

Interogarea de către taxonomie

Crearea unei taxonomii în general creează automat o variabilă specială de interogare folosind clasa `WP_Query`, pe care o putem folosi pentru a prelua postările aferente. De exemplu, pentru a obține o listă de postări care au "Bob", ca o taxonomie "persoană" în ele, vom folosi:

```
$query = new WP_Query( array( 'person' => 'bob' ) );
```

sau, pentru argument mai complex:

```
$args = array(
    'tax_query' => array(
        array(
            'taxonomy' => 'person',
            'field' => 'slug',
            'terms' => 'bob'
        )
    )
);
```

```
);  
$query = new WP_Query( $args );
```

Eroarea 404

În cazul în care site-ul dvs. utilizează legături permanente personalizate, va trebui să ”curățați” structura legăturilor permanente după efectuarea de modificări la taxonomiile dvs., altfel puteți vedea o eroare "*Page Not Found*". Structura legăturilor permanente este curățată automat atunci când vizitați *Setări > Legături permanente* în panoul de control WordPress.

Sursa; Sfetcu, Nicolae (2015). Ghid WordPress pentru dezvoltatori, Ed. MultiMedia Publishing, ISBN 978-606-9041-88-8, <https://www.telework.ro/ro/e-books/ghid-wordpress-pentru-dezvoltatori/>